

SECCIÓN **MISCELÁNEA** | PUBLICADO EL 30/09/2025

Del artículo al gráfico: claves para construir una infografía científica efectiva

[10.5281/zenodo.18280584](https://doi.org/10.5281/zenodo.18280584)

María **López Rodríguez** | marialopez200411@gmail.com
Universidad Rey Juan Carlos , España

La infografía se ha consolidado como un recurso esencial en la divulgación científica

Ante el estilo denso y técnico de muchos artículos académicos, las infografías visuales son una fuerte estrategia de comunicación que no permite sintetizar datos, destacar hallazgos clave y facilitar la comprensión de conceptos complejos, incluso entre públicos no especializados. Además, permite captar al lector de una manera más efectiva. Sin embargo, crear una buena infografía a partir de un texto académico no es un proceso mecánico.

¿Por qué transformar un artículo en una infografía?

En la actualidad nos encontramos con una sobrecarga informativa y lectura superficial, **la visualización de contenidos científicos es una vía efectiva para captar atención**. Además, favorece la *alfabetización visual* y puede reforzar el impacto de una investigación al hacerla más accesible en redes sociales, congresos o plataformas digitales de divulgación. Permite expandir el artículo en redes sociales donde alcance un público mayor y obtenga más interacción. Los artículos están en [Index.comunicación](https://doi.org/10.5281/zenodo.18280584) y sus respectivas infografías publicadas en [LinkedIn](https://www.linkedin.com/company/index-comunicacion/) [Index.Comunicación](https://www.linkedin.com/company/index-comunicacion/).

Citación recomendada: López Rodríguez, M. (2025). Del artículo al gráfico: claves para construir una infografía científica efectiva. [10.5281/zenodo.18280584](https://doi.org/10.5281/zenodo.18280584)

Infografías Index.comunicación en LinkedIn

¿Cuáles son las partes esenciales de un artículo para convertirse en algo visual?

No se trata de plasmar el artículo entero, sino de **identificar qué partes pueden beneficiarse de una representación visual:**

- **Objetivo de investigación.**
- **Los métodos empleados**, dando visibilidad a etapas o procedimientos fácilmente esquematizables.
- **Datos cuantitativos**, son ideales para gráficos circulares, barras o líneas.
- **Conclusiones.**
- **Citas relevantes.**
- **Imágenes visuales que respalden al artículo.**

Ideas prácticas para diseñar la infografía

- **Define el público objetivo.** No es lo mismo dirigirse a especialistas del área que a lectores generales. Con esto se puede determinar el nivel de profundidad y el tipo de lenguaje visual.
- **Esquematiza antes de diseñar.** Realiza un mapa conceptual del artículo.
- **Selecciona un formato narrativo.**
- **Utiliza colores con función, no como adorno.** Elegir entre una paleta limitada y coherente con el tema. Los colores pueden usarse para agrupar, jerarquizar o destacar.
- **Incorpora íconos y tipografías legibles.** Opta por recursos visuales sencillos y claros.
- **Añade referencias visibles.** Incluir una cita breve del artículo y un enlace o DOI permite que el lector acceda a la fuente original.
- **Evalúa la infografía antes de publicarla.**

Imágenes Index.comunicación

La infografía no sustituye al artículo científico, pero puede expandir su alcance y mejorar su comprensión. En un entorno académico donde la visibilidad y la transferencia del conocimiento son cada vez más relevantes, aprender a sintetizar visualmente una investigación es una competencia clave para investigadores, comunicadores y docentes.

Indexfera es el blog de la revista científica ***index.comunicación***.